

MOLEKULYAR KINETIK NAZARIYANING ASOSLARINI O'QITISH METODIKASI

Kurbanbaeva Gozzal Po'latovna
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti tyutori

Annotatsiya: Molekulyar kinetik nazariyaning asoslarini o'qitish metodikasi, uni takomillashtirish va rivojlantirish.

Kalit so'zlar: molekulyar kinetik nazariya, izojarayonlar, izotermik, izobarik, izoxorik .

Fizika kursida "Molekulyar fizika" alohida o'rin egallaydi, chunki moddalarning tuzilishi va xossalari asosida ilmiy dunyo qarashi shakllantirish, fizika o'qitishning asosiy vazifalaridan biridir. Moddalarning ichki tuzilishi masalasi ximiya, biologiya, astronomiya va boshqa fanlarga ham singib ketgan. Molekulyar fizikani o'qitishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf qilish yo'llari quyidagicha bo'ladi.

Bo'limga taalluqli bilimlar sistemasi yaxlit, mantiqan zid bo'lmagan va fizika kursi bilan shunday ichki bog'lanishga ega bo'lishi lozimki, bu bo'limning g'oyalari butun kurs bo'yicha izchil va keng qo'llanib, olamning fizik manzarasini shakllantirishda zamin bo'lib xizmat qiladi. Bo'limning strukturasi shunday bo'lishi kerakki, o'quv materiallarini induktiv va deduktiv bayon qilishda o'quvchilar, ilmiy bilishning molekulyar kinetik, statistik va termodinamik metodlarini birgalikda qo'llashning afzalliklarini ko'rishi, o'quvchilar bu metodlarning o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarga amalda tadbiiq qila oladigan malakaga ega bo'lishlari, hamda molekulyar fizikaning amalda qo'llanilishining ilmiy asoslarini tushuntirishlari kerak. "Molekulyar kinetik nazariya" mavzusini o'qitishda quyidagilarga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

(1st international scientific and practical conference)

Fizika o'qitishning birinchi bosqichida har xil agregat holatdagi moddalarning xossalarini tushuntirishda, molekulyar-kinetik tasavvurlarni rolini oshirish nazarda tutiladi.

Fizika o'qitishning ikkinchi bosqichida molekulyar fizikani o'rganishda izchillik tamoyilini amalga oshirish.

Birinchi bosqichdagi sifat jihatdan tushuntirishlarni ikkinchi bosqichda, miqdoriy qonuniyatlar darajasiga olib chiqish. Ikkinchi bosqichda o'quv materialini umumlashtirish, ya'ni uni shunday tanlash va o'qitish kerakki, diqqatni molekulyar fizikaning asosiy tushunchalari, qonunlari va metodlarini o'rganishga keng ko'lamdagi issiqlik hodisalari va jarayonlarini "Molekulyar kinetik nazariya" asosida umumlashtirishga jalb qilish.

Dinamik vastatistik qonuniyatlarning mohiyatini, olamning moddiyligi va birligi g'oyasini, modda tuzilishi va mikrojarayonlarni bilish mumkinligini yoritish asosida talabalarda ilimiy dunyoqarashini shakllantirish.

Molekulyar fizikani o'qitishni takomillashtirishning quyidagi yo'llari mavjud:

— bo'limga tegishli bilimlar tizimi yaxlit, mantiqan zid bo'lmagan va fizika kursi bilan shunday ichki bog'lanishga ega bo'lishi lozimki, bu bo'limning g'oyalari butun kurs bo'yicha izchil va keng qo'llanib, olamning fizik manzarasini shakllantirishda zamin bo'lib xizmat qilish.

— bo'limning tarkibi shunday bo'lishi kerakki, o'quv materialini induktiv va deduktiv bayon qilishda o'quvchilar, ilimiy bilishning statistik va termodinamik metodlarini birgalikda qo'llashning afzalliklarini ko'rsin.

Ular bu metodlarni o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarga amalda tadbqiq qila oladigan malakaga ega bo'lishlari, hamda molekulyar fizikani amalda qo'llanilishining ilmiy asoslarini tushunishlari kerak. Molekulyar fizikaning tushunchalari, qonunlari va nazariyalarining talqini va rivojlanishi, hozirgi fizika fanida ularni tushunish bilan aynan bir xil bo'lib, ularni o'rgatish, akademik litsey va kasb hunar kollejarida fizika fanini o'qitishning oldiga qo'yilgan maqsadga erishishga imkon yaratishi zarur.

(1st international scientific and practical conference)

Dars mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi:

Vaqt – 45 minut

O'quvchilar soni: 30 nafar

O'quv mashg'ulotining shakli: Kirish, vizual ma'ruza

Ma'ruza mashg'ulotining rejasi

1. Molekulyar-kinetik nazariyaning asoslari.
2. Ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi
3. Gaz molekulalarining tezligini o'lchash.
4. Ideal gaz holat tenglamasi.
5. Izojarayonlar va ular uchun holat tenglamalari.

O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'rta maxsus, kasb-xunar ta'limida tahsil olayotgan o'quvchilarga molekulyar fizika fanini o'qitishning maqsadi va asosiy vazifalari, molekulyar-kinetik nazariyaning asoslari hamda ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi, gaz molekulalarining tezligini o'lchash, ideal gaz holat tenglamasi, izojarayonlar va ular uchun holat tenglamalari haqida ma'lumot berish.

Pedagogik vazifalar:

- molekulyar fizika va termodinamika bilan tanishtirish va fanning predmetini tushuntirish;

-molekulyar-kinetik nazariyaning asoslari bilan tanishtirish;

- ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi bilan tanishadi;

- gaz molekulalarining tezligini o'lchash bilan tanishadi;

O'quv faoliyatining natijalari.

- molekulyar fizika va termodinamika fani bilan tanishadi va fanning predmetini izohlaydi.

- molekulyar-kinetik nazariyaning asoslari bilan tanishadi.

- ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi bilan tanishadi.

- gaz molekulalarining tezligini o'lchash bilan tanishadi.

(1st international scientific and practical conference)

- ideal gaz holat tenglamasi bilan tanishadi.

- izojarayonlar va ular uchun holat tenglamalari bilan tanishadi.

Shuningdek, mustahkamlash bosqishida “Kartochka yordamida misollar yechish”, “Didaktik o‘yin”, “Test topshiriqlarini yechish”, “Bo‘sh kataklarni to‘ldiring”, “Test musobaqa” singari uslublardan foydalansa ham bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. A. Matveev Molekulyar fizika 1981

2. P.A. Xakimov X.S.O‘sarov O.O.Bozorov Mexanika va molekulyar fizika

Andijon-2019

3. Internet materiallari.

(1st international scientific and practical conference)